

**СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД**

Кокандский государственный педагогический институт

Профессор кафедры «Методики физической культуры»

Умаров Абдусамат Абдумаликович

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Умарова Зулхумор Уринбаевна

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается изучение проблему, организация современного общественного производства с его механизацией и автоматизацией производственных процессов, характеризуется не только уменьшением удельного веса физического труда, но и его иным ритмом, повышением сложности и интенсивности. Кроме социологический анализ новых научно обоснованных форм, средств и методов физического воспитания, соответствующих требованиям научно-технического прогресса, является в настоящее время важнейшей задачей теории и практики физкультурного движения.

Ключевые слова: проблему развития, современный общественный, производства, процесс, уменьшение, физического труда повышением, социологический анализ, новых научно обоснованных форм, средств, метод, физического воспитания, научно-технического прогресс, массовая физическая культура, большой спорт, здоровой образ жизни, феномен спорта.

Организация современного общественного производства с его механизацией и автоматизацией производственных процессов, характеризуется не только уменьшением удельного веса физического труда, но и его иным ритмом, повышением сложности и интенсивности. Это

неизбежно требует значительно большего напряжения умственных, психических и физических сил, повышенной координации и культуры движений, высокой концентрации внимания от рабочих и специалистов.

Перечисленные качества нуждаются в постоянном развитии и совершенствовании, поскольку, чем совершеннее техника и сложнее технологии производства, тем более совершенным должен быть человек, управляющий ими. Становится все более актуальным социологически обоснованное применение физической культуры и спорта в процессе подготовки работников к конкретным видам труда. Поэтому социологический анализ новых научно обоснованных форм, средств и методов физического воспитания, соответствующих требованиям научно-технического прогресса, является в настоящее время важнейшей задачей теории и практики физкультурного движения.

Данная ситуация диктует поиск альтернативных путей организации жизнедеятельности человека, формирования культуры здоровья формирующей деятельности человека с использованием эффективных средств и методов физической культуры. Сегодня роль здоровья рассматривается и оценивается специалистами в лучшем случае как биологический компонент, экологический фактор, детерминанта условий труда, быта, досуга человека, а не система его собственной активной деятельности, социально ориентированной на постоянное укрепление жизненных сил организма и поддержание его дееспособности.

Благодаря достижениям науки и техники, медицина во многом избавила человека от опасности ряда инфекционных заболеваний, дала ему различные способы и средства лечения болезней. Вместе с тем, двадцат первый век принес уменьшение объема двигательной активности человека, увеличение нервно-психического и других видов стресса, химического загрязнения внешней и внутренней среды и другие негативные явления, связанные с

научно-техническим прогрессом. Образ жизни современного человека характеризуется гиподинамией и гипокинезией, переизбытком, информационной загруженностью, психоэмоциональным перенапряжением, злоупотреблением лекарственными препаратами и т.д., что приводит в конечном счете к развитию так называемых болезней цивилизации.

Распространенность среди учащихся школ и студентов курения, употребления алкоголя и наркотиков свидетельствует о том, что существующие методы формирования культуры здорового образа жизни пока не дают желаемых результатов. Эффективность существующих методов гигиенического воспитания, используемых как в школе, так и в семье требует существенной корректировки.

С социологической точки зрения, феномен спорта, определяемый в настоящее время как специализированная область социальной жизнедеятельности деятельности, связанная с выявлением и демонстрацией физических возможностей людей, также как и физическая культура (сфера социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья и развитие физических способностей человека) тесно взаимосвязаны с показателями здоровья населения и его психологическим самочувствием. По оценкам министерства спорта, занятия физкультурой и спортом для подрастающего поколения, которое является спортивным резервом страны, стали почти недоступны.

Более 2/3 учащихся общеобразовательных школ спортом практически не занимаются, что в совокупности с нищетой, войнами и социальными язвами, поразившими страну, крайне негативно отразилось на здоровье маленьких граждан. По данным Минздрав соц развития, в стране не более 32 % здоровых детей. Хроническую патологию имеют 5 млн. юных граждан, 642 тыс. - дети-инвалиды.

Феномен развития физической культуры в контексте социологического анализа чаще всего определяют через ценностные ориентации. В настоящее время как массовая физическая культура, так и «большой спорт» в нашей стране не оправдывают социальных ожиданий, переживают кризисный период. Сложившаяся ситуация является во многом следствием недостаточно разработанности социологии физической культуры, социальных аспектов данного вида человеческой культуры, порой односторонней ориентации на телесное развитие личности. Интерес социологов к решению проблем развития феноменов физической культуры и спорта с позиций их институционализации в развитии сущностных сил личности определяется многими обстоятельствами.

Современная цивилизация в значительной степени преобразует окружающую среду, социальные институты, самого человека. В этой связи физическая культура оценивается не только как источник общественных нововведений, но и как средство преобразования самой природы ЧЕЛОВЕКА (*Homo sapiens*) как общественного индивида. Отсюда становится понятным стремление современных исследователей выявить потенциал социальных институтов общества, связанных с воспроизводством его физической культуры, найти её внутренние резервы и новые возможности действенного управления социокультурными процессами. Исследования ценностно-смыслового аспекта понимания процессов развития социального института спорта и феномена физической культуры в целом, их влияние на воспроизводственные процессы в народном социуме остаются, с одной стороны, наиболее дефицитным, с другой, - наименее востребованными.

Подобная «нестыковка» - следствие тех социально-экономических катаклизмов, которые пережило и продолжает переживать наше общество в последние три-четыре десятилетия. В то же время, в условиях перехода страны в новую эпоху государственного строительства появляется настоятельная

потребность в научном анализе социальных функций в развитии сферы физической культуры в целом и спорта, в частности не только в отдельном взятом регионе, но и с позиций общего обеспечения цивилизованного воспроизводственного процесса общественной жизни страны.

Анализу места и роли физической культуры и спорта в организации досуговой и рекреационной деятельности, реализации творческого потенциала, развития сущностных сил индивида посвящены работы Г.Е. Зборовского, Л.Н. Когана, Г.П. Орлова, В.С. Цукермана и др.

Основы институциональной теории заложены на рубеже XIX-XX вв. трудами Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Веблена, Т. Парсонса. Г. Спенсер является основоположником учения о социальных институтах.

Тщательное изучение и анализ трудов отечественных и зарубежных авторов позволяют сделать вывод, что уже достигнуты определенные успехи в исследовании институциональных проблем физической культуры, в частности, социального института спорта, интеграционных аспектов формирования физической культуры общества, всестороннего развития личности посредством участия в физкультурно-спортивной деятельности.

Список литературы

1. Александров С.Е. Социальные функции физической культуры как составной части общей культуры // Теория и практика физической культуры. -1990.-№11.
2. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова / Н.М. Амосов // Алгоритм здоровья. М.: Донецк, 2002.
3. Umarova Zulxumor Urinbaevna, Umarov Abdusamat Abdumalikovich. "Physical development of youth in preschool education." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 405-406.
4. Умарова Зулхумор Уринбоевна. "Формирование здорового поколения как основная социально-педагогическая проблема." Исследование

инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.

5. Умарова Зулхумор Уринбоевна. "Особенности тактической подготовки в современном гандболе." Актуальные научные исследования в современном мире 6-5 (2020): 159-162.

6. Umarova Zulxumor Urinbaevna. "Physical culture and sports in the structure of life-style strategies." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.11 (2022): 1380-1384.

7. Umarova Z.U., Rakhimov Sh. M., Dehkanov B. B. "Athletics Techniques." Miasto Przyszłości 29 (2022): 406-407.

8. Umarov Abdusamat Abdumalikovich, "Types and methods of nutrition of athletes." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.9 (2022): 605-610.

9. Аракелян, Е. Е., et al. "Вертикальная механическая работа в аспекте оценки техники бега." Теория и практика физической культуры 2 (1998): 46-47.

10. Umarov, A. A., and L. I. Kutyanin. "New defoliant: search, properties, application." Chemistry (2000).

11. Назаров, А. Т., and А. А. Умаров. "Отношение к физической культуре и спорту студентов и школьников." Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (2020): 130.

12. З.Умарова, Ш.Эргашев. "Анализ физических образовательных учреждений для исследования состояния физического образования." Актуальные научные исследования в современном мире 5-3 (2018): 166-171.

13. З.Умарова, Ш.Эргашев. "Педагогические проблемы преподавателей физической культуры при подготовке к формированию у учеников навыков здорового образа жизни." Актуальные научные исследования в современном мире 5-3 (2018): 159-165.

14. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 4495-4499.
15. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 197-201.
16. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.11 (2022): 200-203.
17. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research* 3.02 (2021): 21-23.
18. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 202-205.
19. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 117-119.
20. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yudinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." *International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.*
21. Umarova Z. U., Yakubjonova F.I., Dekhkanov B.B., "New technologies for the development of strength qualities Youth." *International journal of social science & Interdisciplinary research* (2022): 220-224.